

A REVIEW OF CHALLENGES WITH USING THE NATURAL GAS SYSTEMS FOR HYDROGEN

Lachezar Hristov

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; E-mail: lachezar.hr@gmail.com

ABSTRACT. Hydrogen is an attractive energy carrier as it can be integrated into the existing natural gas infrastructure. Governments and companies are exploring the possibility of blending hydrogen with natural gas, aiming for a gradual transition to pure hydrogen. Differences in the properties of hydrogen and natural gas create challenges in terms of safety, efficiency, and costs. Hydrogen blending offers limited reduction in greenhouse gas emissions, while a full transition requires significant investments and modernisation. Even with technical solutions, serious safety and environmental risks remain.

Key words: alternative fuels, decarbonisation, energy, hydrogen, natural gas.

ПРЕГЛЕД НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИРОДНИ ГАЗОВИ СИСТЕМИ ЗА ВОДОРОД

Лъчезар Христов

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София

РЕЗЮМЕ. Водородът е привлекателен енергиен носител, тъй като може да се интегрира в съществуващата инфраструктура за природен газ. Правителства и компании изследват възможността за смесване на водород с природен газ с цел постепено преминаване към чист водород. Разликите в свойствата на водорода и природния газ създават предизвикателства за безопасността, ефективността и разходите. Смесването на водород предлага ограничено намаляване на парниковите газове, а пълният преход изисква значителни инвестиции и модернизация. Дори при технически решения, остават сериозни рискове за безопасността и околната среда.

Ключови думи: алтернативни горива, декарбонизация, енергия, водород, природен газ.

Въведение

Природният газ осигурява 25% от световната енергия. Той е основно метан (CH_4), а изгарянето му причинява около 30% от глобалните CO_2 емисии. Допълнително, течовете на метан по веригата добавят 12% към световните емисии на CH_4 . Заедно тези газове са причина за 75% от затоплянето на климата досега. Дългосрочното решение е преминаване към енергия без изкопаеми горива. Водородът (H_2) е вариант, защото при изгаряне не отделя CO_2 . Но днес почти целият водород се произвежда от изкопаеми горива без улавяне на CO_2 , което също замърсява. Разработват се нови технологии за чисто производство, но има трудности – високи разходи и рискове за околната среда. Газовата мрежа е направена за метан, а не за водород. Разликите в свойствата им създават проблеми за безопасността, доставките и разходите. Нужно е да се прецени:

- как тези разлики влияят на системата;
- кои части от мрежата се засягат;
- какви решения са възможни и с какви предизвикателства са свързани.

Сравнение на свойствата на водорода и природния газ

Въпреки че както водородът (H_2), така и метанът (CH_4) са безцветни и без мирис при стандартни условия на температура и налягане, те се различават значително по физични и химични свойства (виж Таблица 1). Тези различия пораждаат множество предизвикателства при разглеждането на възможността за използване на съществуващата природногазова инфраструктура за

водород, което ще бъде обсъдено по-подробно. Освен това, макар метанът да абсорбира атмосферна радиация, а водородът – не, и двата газа могат да претърпят окисление, което влияе на атмосферната химия и води до увеличаване на концентрациите на други парникови газове.

Физични свойства

Има две важни физични разлики между водорода и метана, които са свързани с размера на техните молекули и температурите, при които те преминават в течно състояние.

Първо, водородът е най-малкият и най-лек елемент в периодичната таблица. Неговата молекула, съставена от два водородни атома, е най-малката и най-леката от всички молекули. Плътноста на водорода е осем пъти по-малка от тази на метана, а скоростта, с която водородът се разпръсква във въздуха (дифузира), е около три пъти по-висока (виж Таблица 1). Това означава, че водородът може по-лесно и по-бързо да изтича от тръбопроводи, да прониква през различни материали и да се издига към високи части на затворени пространства.

Второ, температурите, при които водородът и метанът могат да се превърнат в течност (което е важно за съхранение и транспорт), са много различни. Водородът става течен при много ниска температура – около -253°C , докато метанът това го прави при около -162°C при нормално атмосферно налягане. Това означава, че за да се превърне водородът в течност, е нужна много повече енергия, а също и има по-голяма вероятност да се губи чрез изпарение, защото разликата между температурата на течния водород и околната среда е много голяма.

Таблица 1: Характеристики на водорода в сравнение с природния газ (метан)

Свойство	Водород (H ₂)	Метан (CH ₄)	Сравнение на H ₂ с природния газ	Последни от H ₂ спрямо природен газ
Молекулно тегло (g/mol)	2.016	16. Apr	≈8x по-лек	По-бързо преминава през уплътнения, тръби и други „леки“ материали
Плътност (NTP) (kg/m ³)	0.08375	0.668	≈8x по-ниска плътност	Издига се и се натрупва в затворени пространства
Коефициент на дифузия в въздух (m ² /s, 20°C)	7.55E-05	2.21E-05	По-висока дифузивност	По-висока пропускливост през материали
Коефициент на дифузия във вода (m ² /s, 20°C)	4.58E-09	1.62E-09		
Температура на втечняване (°C)	-253	-162	≈100°C по-студена	Изисква много повече енергия за втечняване
Реактивност	Връзка Н-Н, симетрия	Връзка С-Н, асиметрия	Образуване на слаби връзки	Ускорява умората и намалява якостта на метали
Взривоопасен обхват (%)	Apr-75	3/5/2015	По-широк взривоопасен обхват	Повишен риск от експлозии
Енергия на възпламеняване (kJ)	20	290	По-ниска енергия за запалване	По-лесно се възпламенява
Макс. скорост на пламъка (m/s)	3- Apr	2- Sep	≈8x по-бързо разпространение	По-ниска стабилност на пламъка, риск от възврат
Цвят на пламъка	Невидим на дневна светлина	Видим	По-труден за засичане	По-толям риск, трудно се забелязва
Адиабатна темп. на пламъка (°C)	2100	1950	По-висока температура	Повече NO _x продукти
Горивна стойност (MJ/m ³)	12- Jul	39.8	1/3 от енергията на природния газ	3x по-висока скорост на подаване за същата енергия

Химични свойства

Има четири основни химични разлики между водорода (H₂) и метана (CH₄), които засягат тяхната реактивност, запалимост, особености на пламъка и енергийна стойност:

Първо, водородът е по-реактивен от метана. Метанът е най-неактивният сред въглеводородите. Въпреки че силата на връзката между атомите във водорода и метана е почти еднаква, структурата на молекулата на водорода позволява по-лесното протичане на химични реакции. Това означава, че водородът може по-бързо да реагира с някои материали, като например цимент, и затова е по-трудно да се съхранява под земята в сравнение с метана.

Второ, водородът е по-запалим от метана. Той може да се запали в много по-широк диапазон на концентрация във

въздуха — от 4% до 75%, докато при метана този диапазон е много по-тесен (около 5–15%). Това означава, че при изтичане на водород е по-лесно да се достигне запалима смес и да възникне пожар, дори при по-малки количества. Освен това, водородът се запалва много по-лесно, тъй като изисква по-малко енергия за възпламеняване — дори искра от електрическо устройство може да го запали.

Трето, пламъкът на водорода е по-опасен от този на метана. Водородът гори с много по-висока скорост — около осем пъти по-бързо от метана. Това увеличава риска от обратен пламък (когато пламъкът се връща обратно в горивната система), нестабилност на горенето и опасност от повишено налягане при запалване в затворени пространства. Пламъкът на водорода също почти не излъчва видима светлина, което го прави труден за забелязване. Освен това, при горене водородът достига по-висока температура, което може да доведе до образуването на повече вредни азотни оксиди (NO_x).

Четвърто, водородът има много висока енергийна стойност на килограм, но на обем — около една трета от тази на природния газ в тръбопровод. Това означава, че при един и същ обем газ водородът съдържа значително по-малко енергия в сравнение с метана, което трябва да се има предвид при съхранение и транспорт.

Въздействия върху цялата структура на природния газ

Физическите и химичните разлики между H₂ и CH₄ са от критично значение за пригодността на използване на различни компоненти от съществуващата инфраструктура за природен газ за нуждите на H₂. Те допринасят за рискове, свързани с безопасността, енергийните доставки, климата и разходите. Макар че съществуват решения за смекчаване на някои от тези рискове, те често са свързани с нови предизвикателства и рискове.

Производство

Природният газ се добива чрез сондажи и се транспортира по събирателни тръбопроводи до преработвателни инсталации. Там се пречиства от нежелани съединения като по-тежки въглеводороди, сяра, вода, CO₂ и понякога се добавя азот за регулиране на калоричността. В бъдеще с ниски въглеродни емисии, природният газ може да се използва ограничено – предимно за химическо производство или при нужда от пиков капацитет. Повечето съществуващи съоръжения и инфраструктура ще имат ограничено приложение и ще са необходими нови инсталации, пригодени за водород. Преносната инфраструктура за природен газ е изградена от стоманени тръби с висока якост, покрития срещу корозия и защита от външни влияния. Работи при високо налягане (50–150 бара), а налягането се поддържа чрез компресорни станции, които често се задвижват с газ от самата мрежа. Основен проблем при използване на съществуващите тръбопроводи за водород е умората на материала, предизвикана от водород (HAFС). Високоякостните стомани, използвани в газовите тръби, са чувствителни към напукване, когато са изложени на водород и механични напрежения. Пукнатини могат да се развият около заварки, дефекти или корозирали участъци.

Това може да доведе до течове или разрушаване на тръбата. Нискоякоствните стомани са по-устойчиви, но също могат да се повредят при висока температура и високо налягане на водорода. Тестове в Европа показват, че водородът ускорява умората на материала и намалява здравината му, като ефектите зависят от вида стомана. Заварките и производствените дефекти остават най-уязвимите места. Тъй като повечето тръбопроводи са подземни, визуалната инспекция е затруднена. Затова основно се използват вътрешни методи за проверка на състоянието. Рискът от преждевременна повреда при пренасочване към водород е реален. Има предложения за решения, но всяко от тях носи нови предизвикателства.

Смесване с природен газ. Водородът може да се добавя към природния газ в малки количества, за да се избегне рискът от уморно напукване (HAFC). Това обаче силно ограничава декарбонизацията – по-високи нива на H_2 не са безопасни без сериозни ремонти или подмяна на тръбите. Дори при ниски концентрации, водородът може да ускори износването на стоманата до 30 пъти и да намали якостта ѝ наполовина.

Вътрешни покрития и облицовки. Облицоването на тръбите отвътре може да намали риска от корозия и повреди, но е технически сложно и скъпо. Водородът прониква през почти всички материали, включително метали. Това налага вентилационни отвори между тръбата и облицовката – в противен случай налягането и натрупването на газ създават опасност от разрушаване. Освен това, изтичането на H_2 във въздуха е рисково и допринася за климатични промени. Нови материали като графен и МХепе се изследват, но внедряването им в реални условия остава трудно.

Постоянно налягане и механичен стрес. Поддържането на постоянно налягане може да ограничи напукването, но е трудно на практика. Вибрации, температурни промени и движения на земята също водят до напрежения. Освен това, при преминаване към водород често се налага намаляване на работното налягане до половината или една трета от сегашното, което значително намалява преносния капацитет и обема на съхранявана енергия в тръбопровода.

Налични са безопасни материали за изграждане на нови тръбопроводи, специално проектирани за водород. Такива водородни линии, изградени от мека стомана, стомана с по-ниска якост или високоякоствна стомана, съществуват и функционират успешно от десетилетия. Това е възможно благодарение на специален инженерен подход – внимателен избор на проектно налягане, материали, заваръчни методи и изпитвания, насочени изцяло към водородни приложения. За разлика от инфраструктурата за природен газ, водородните тръбопроводи обикновено работят при по-ниско и стабилно налягане, под 65 бара. Едно от основните предизвикателства при използването на водород обаче е неговата ниска енергийна плътност. Водородът съдържа приблизително три пъти по-малко енергия на обем в сравнение с природния газ. Това означава, че ако тръбопроводът работи при три пъти по-ниско налягане (както често се изисква за безопасност), и се вземе предвид и по-ниската калоричност на водорода, тогава

възможността за пренос на енергия намалява деветкратно. За да се компенсира това, дебитът на газа трябва значително да се увеличи, което на свой ред води до повече триене в тръбата и необходимост от по-мощни компресори. Компресирането на водород изисква много повече енергия от това на природен газ – поне три пъти повече, поради ниското молекулно тегло на водорода и нуждата от по-висок обемен дебит. Ако се налага и понижаване на работното налягане поради материални ограничения на тръбопровода, енергийните загуби се увеличават още повече. Това подкопава ползите от използването на водорода като „чист“ енергиен източник, защото вложената енергия за транспорт се повишава значително. Допълнителен проблем е, че съществуващите компресори, използвани в мрежите за природен газ, често не са съвместими с водород. Те са изградени от материали и компоненти, които не могат да гарантират безопасна и ефективна работа с H_2 . Необходима е подмяна или сериозна модификация на компресорите, включително двигателите, уплътненията и клапаните. Ако не се подменят или пригледят адекватно, съществува риск от изпускане на водород през уплътнения и затворени клапани. Това не само води до загуби на гориво, но и представлява сериозна опасност за безопасността и допринася за климатични промени, тъй като изтеклият водород има затоплящ ефект в атмосферата.

Локално разпределение

Когато природният газ достигне до градската граница (“city gate”), той се подава към потребителите чрез мрежа от подземни тръби с ниско до средно налягане. Тези мрежи са изградени от различни материали – от стомана и чугун до полиетилен (HDPE). Заради по-ниското налягане и рядкото използване на високоякоствни стомани, рискът от напукване, предизвикано от водород, е значително по-малък. Основните проблеми при използване на съществуващите мрежи за водород не са в здравината на тръбите, а в пропускливостта и риска от изтичане, пожари, експлозии и климатични ефекти. Водородът лесно преминава през материали като HDPE и различни полимери и уплътнения, тъй като молекулата му е по-малка и по-дифузна от тази на метана. Това води до по-високи скорости на изтичане – измерванията показват, че в пластмасови тръби водородът изтича 4–5 пъти по-бързо от природния газ. Има и данни, че водородът променя свойствата на HDPE с времето, затова са нужни още изследвания, за да се определи безопасният срок на експлоатация на тези тръби. При еластомерни уплътнения се наблюдава отслабване на здравината, което също увеличава риска от течове. Едно възможно решение е вътрешно покритие на тръбите за намаляване на пропускливостта, но това изисква допълнително проучване. Смесването на водород с природен газ е друг подход, макар и с ограничен потенциал за намаляване на въглеродните емисии. За постигане на чист водород се обсъждат методи като мембранна филтрация и адсорбция, но те водят до значителни разходи и емисии. Също така, съществуващите газови измервателни уреди ще трябва да бъдат променени или подменени, тъй като трябва да измерват по-високи обемен дебити, а сегашните

диафрагмени устройства не отчитат точно смеси, съдържащи водород.

Съхранение

Газовите системи разполагат с големи и малки съоръжения за съхранение – сезонни за зимата и дневни буфери, които компенсират колебанията в търсенето. Част от това съхранение се осъществява чрез самата газова мрежа, като налягането в тръбите се повишава над минималното – това се нарича „line pack“. То е важно за поддържане на стабилността при аварии или резки промени в потреблението, и няма аналог в електрическите мрежи. Ако мрежата премине към водород, чиято енергийна плътност е около три пъти по-ниска от тази на природния газ, капацитетът на line pack ще намалее значително. Допълнително понижение на налягането поради риска от водород при съществуващите материали би намалило още повече възможността за съхранение. Това означава по-ниска надеждност или нужда от нови съоръжения, които досега не са били необходими. В страните със студен климат газовите системи използват сезонно съхранение в подземни обекти като изчерпани находища, солни каверни и водоносни пластове. При водорода възникват проблеми – той е по-реактивен, което може да замърси газа, особено в изчерпани находища, където се изисква високочист водород (например за горивни клетки). Солта не реагира с водород, затова солните каверни са по-подходящи, но не са достъпни навсякъде, а изграждането им изисква сериозни инвестиции.

Крайна употреба

Оборудването, което работи с газове смеси, е проектирано спрямо техните специфични свойства. Тези свойства — като енергийна плътност, скорост на горене, температура на пламъка, експлозивен диапазон и индекс на Воббе — влияят върху работата и безопасността на уредите. Повечето уреди за природен газ могат да работят със смеси, съдържащи до около 20% водород по обем (около 7% по енергия) без значителни промени. Обаче уредите, направени за изкопаем газ, не са подходящи за чист водород без сериозни модификации. Водородът е различен от метана по размер на молекулите, което позволява по-лесно изтичане през материали и повишава риска от експлозии и емисии. Той има по-ниска плътност, издига се и се натрупва в горните части на затворени помещения, което също повишава риска. Пламъкът на водорода гори по-бързо, при по-висока температура и е по-малко видим, което затруднява безопасната работа. Затова горелките и системите за контрол трябва да се преработят, за да гарантират безопасност при използване на водород. Например, уредите с водородни горелки имат устройства за спиране на подаването на газ, ако пламъкът изгасне. Проучване в Обединеното кралство, което оценява риска при ползване на чист водород в домакинствата, показва, че вероятността и сериозността на пожари и експлозии ще се увеличат, въпреки че броят на тежките наранявания и смъртни случаи ще остане приблизително същият. Затова се препоръчва инсталирането на специални клапани за спиране на

излишния газ и вентилационни отвори (10×10 см, до 1.5 м от тавана), които да отвеждат изтеклия водород. Това обаче ще доведе до загуба на топлина и повишена консумация на отопление. Друг проблем е използването на ароматизатори за откриване на газове течове. Конвенционалните сяросъдържащи ароматизатори увреждат катализаторите на горивни клетки. В момента няма безопасни и съвместими ароматизатори за водородни системи с горивни клетки, въпреки че има изследвания в тази посока. При горенето на водорода няма въглероден оксид, но се отделят азотни оксиди (NO_x), които са вредни за здравето и околната среда. Поради по-високата температура на пламъка, емисиите на NO_x може да са по-високи в сравнение с природния газ. Намалването на NO_x чрез каталитични методи е възможно, но скъпо и изисква постоянна поддръжка.

Заклучение

Замяната на природния газ с водород с нулеви или ниски въглеродни емисии често се разглежда като обещаващ начин за декарбонизация, тъй като позволява повторно използване на съществуващата инфраструктура, която е скъпа и икономически ценна. Въпреки това, тази статия показва, че има много нерешени проблеми при използването на водород в настоящата газова система заради различията му с метана — основната съставка на природния газ. Тези различия засягат целия цикъл на природния газ — от производство, транспорт и съхранение, до разпределение и крайна употреба.

Настоящата инфраструктура не може да се използва ефективно без намаляване на работното налягане или значителни и често несигурни инвестиции. Освен това уредите в домакинствата трябва да се подменят, а дори и тогава остават сериозни въпроси за безопасността и здравето, които изискват нови решения. Макар смесването на водород с природен газ да намалява някои рискове, то не осигурява съществена декарбонизация, тъй като съдържанието на водород по енергия е ниско. Например, 20% водород по обем в сместа дава само около 7% намаление на въглеродните емисии на единица произведена енергия. Смесването също носи рискове за безопасността и околната среда, свързани с изтичания и емисии на азотни оксиди (NO_x). Общо взето, въпреки че използването на съществуващата газова система за водород изглежда удобно, ограничената ефективност, рисковете и липсата на достатъчно данни показват, че такъв преход носи малко ползи спрямо повишените опасности — дори ако техническите и финансови трудности бъдат преодолени.

От друга страна, продължаването на употребата на природен газ не е устойчива стратегия за борба с климатичните промени. С оглед на физическите и химичните свойства на водорода, той не е най-ефективният начин за декарбонизация в жилищата и сградите. Във всяка стратегия за намаляване на въглеродните емисии е важно да се прецени дали изобщо е нужно използването на гориво и да се обмислят по-ефективни варианти, като директната електрификация с възобновяема енергия.

Литература

- Bauer, C., Treyer, K., Antonini, C., et al. (2022). On the climate impacts of blue hydrogen production. *Sustain Energy Fuels*, 6:66-75.
- Brown, S., Posta, G., McLaughlin, P. (2021). Work Package 7 Safety Assessment: Conclusions Report (Incorporating Quantitative Risk Assessment. ARUP and Kiwa Gasec. <https://static1.squarespace.com/static/5b8eae345cfd799896a803f4/t/60e399b094b0d322fb0dad4/1625528759977/conclusions+inc+QRA.pdf>
- Crabtree, RH. (1995). Aspects of methane chemistry. *Chem Rev.*, 95:987-1007.
- de Kleijne, K., de Coninck, H., van Zelm, R., Huijbregts, MAJ, Hanssen, SV. (2022). The many greenhouse gas footprints of green hydrogen. *Sustain Energy Fuels*, 6:4383-4387.
- Erdener BC, Sergi B, Guerra OJ, et al. (2023). A review of technical and regulatory limits for hydrogen blending in natural gas pipelines. *Int J Hydrogen Energy*.48:5595-5617.
- Giovanniello MA, Cybulsky AN, Schittekatte T, Mallapragada DS. (2024). The influence of additionality and time-matching requirements on the emissions from grid-connected hydrogen production. *Nat Energy*. 9. 197-207. doi:10.1038/s41560-023-01435-0
- Hydrogen Council. Hydrogen Insights. (2023): An Update on the State of the Global Hydrogen Economy, with a Deep Dive into North America. <https://hydrogencouncil.com/en/hydrogen-insights-2023/>
- Klebanoff LE, Pratt JW, LaFleur CB. (2017). Comparison of the safety-related physical and combustion properties of liquid hydrogen and liquid natural gas in the context of the SF-BREEZE high-speed fuel-cell ferry. *Int J Hydrogen Energy*. 42. 757-774.
- Leeds City Gate (Report: H21). (2017). <https://www.northerngasnetworks.co.uk/wp-content/uploads/2017/04/H21-Report-Interactive-PDF-July-2016.compressed.pdf>
- Melaina MW, Antonia O, Penev M. (2013). Blending Hydrogen into Natural Gas Pipeline Networks: A Review of Key Issues. National Renewable Energy Laboratory. doi:10.2172/1068610
- Ocko IB, Hamburg SP. (2022). Climate consequences of hydrogen emissions. *Atmos Chem Phys*. 22:9349-9368.
- Prinzhofer A, Cissé CST, Diallo AB. (2018). Discovery of a large accumulation of natural hydrogen in Bourakebougou (Mali). *Int J Hydrogen Energy*. 43.19315-19326.
- San Marchi, C., Somerday, BP, Nibur, KA. (2014). Development of methods for evaluating hydrogen compatibility and suitability. *Int J Hydrogen Energy*. 39:20434-20439.
- Sand M, Skeie RB, Sandstad M, et al. (2023). A multi-model assessment of the Global Warming Potential of hydrogen. *Commun. Earth Environ*. 4:203.
- Scholand M. (2024). Debunking the Hydrogen Hype: Why Europe Should Pursue Electrification Instead of Hydrogen for Cooking and Heating. Environmental Coalition on Standards (ECOS). https://ecostandard.org/wp-content/uploads/2024/05/Debunkingthe-Hydrogen-Hype_M2S2-Energy-Ltd2.pdf
- Smolinka, T., Bergmann, H., Garche, J., Kusnezoff, M. (2022). Chapter 4: The history of water electrolysis from its beginnings to the present. In: Smolinka, T. et. al., *Electrochemical Power Sources: Fundamentals, Systems, and Applications*. Elsevier. 83-164.
- Sun, T., Shrestha, E., Hamburg, S., Kupers, R., Ocko, I. (2024). Climate impacts of hydrogen and methane emissions can considerably reduce the climate benefits across key hydrogen use cases and time scales. *Environ Sci Technol*. 58. 5299-5309. doi:10.1021/acs.est.3c09030
- Szopa, S., Naik, V. (2021). *Short-lived climate forcers*. In: Masson-Delmotte V. et. al. *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press. 817-922.
- United States Environmental Protection Agency (EPA). (1999). Nitrogen Oxides (NOx), Why and How They Are Controlled. <http://www.epa.gov/ttn/catc>.
- Warwick, N., Archibald, A., Griffiths, P., et al. (2023). Atmospheric composition and climate impacts of a future hydrogen economy. *Atmos Chem Phys*. 23, 13451-13467.
- Zaneva-Dobranova, E., Hristov, N. (2021). New Opportunities For Energy Storage In Bulgaria - Promising Hydrogen Technologies, *International Multidisciplinary Scientific Geoconference Surveying Geology and Mining Ecology Management SGEM*, 21(1.1), pp. 535–542